

УДК 332.42

DOI 10.5281/zenodo.15165428

КИСЛИЦЫН Евгений Витальевич¹¹ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», ул. Мира, 32, Екатеринбург, Россия, 620062

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕТЫРЕХСЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью пересмотра традиционных подходов к моделированию экономического роста в условиях глобальной цифровизации и изменения структуры мировой экономики. Особое внимание уделяется анализу экономического роста в разрезе четырёх секторов экономики: первичного (добыча сырья, сельское хозяйство), вторичного (промышленность, строительство), третичного (сфера услуг) и четвертичного (информационные технологии, финансы, наука, образование). Для России, как страны с ресурсно-ориентированной экономикой, актуальность темы усиливается необходимостью диверсификации и перехода к инновационной модели развития в условиях санкционного давления и глобальной конкуренции. Цель исследования – разработка методологии имитационного моделирования экономического роста России, учитывающей вклад и взаимодействие четырёх секторов экономики. В исследовании использован метод системной динамики, который позволяет учитывать нелинейные взаимодействия и обратные связи между секторами экономики. Модель включает производственные функции для каждого сектора, учитывающие такие факторы производства, как природные ресурсы, капитал, труд, предпринимательские способности и инновации. Для анализа межотраслевых взаимодействий применены модели межотраслевого баланса и корреляционно-регрессионный анализ. Разработана имитационная модель, состоящая из двух частей: моделирования факторов производства и моделирования секторов экономики. Модель позволяет анализировать вклад каждого сектора в экономический рост, а также моделировать сценарии развития в условиях изменяющихся внешних и внутренних факторов. Установлено, что инновации и предпринимательские способности играют ключевую роль в развитии четвертичного сектора, что согласуется с выводами современных исследований. Модель подтверждает гипотезу о том, что системная динамика позволяет более точно учитывать структурные сдвиги и взаимодействие между секторами. Однако модель имеет ограничения, связанные с отсутствием эмпирической калибровки и упрощением некоторых взаимодействий. В дальнейшем планируется сбор статистических данных для калибровки модели и расширение набора факторов, влияющих на экономический рост, включая глобальные рынки и институциональные изменения. Исследование может быть полезно для экономистов, политиков и аналитиков, занимающихся вопросами экономического роста, структурных изменений и разработки экономической политики. Модель позволяет разрабатывать рекомендации по устойчивому развитию и снижению структурных диспропорций в экономике России.

Ключевые слова: имитационное моделирование, системная динамика, многосекторная экономика, моделирование экономических систем, экономика знаний, сектор информационных технологий, экономический рост, производственные функции, факторы производства, управление экономическими системами.

Введение. Экономический рост является одной из ключевых тем в современных экономических исследованиях, поскольку он определяет уровень благосостояния

общества, конкурентоспособность страны на мировой арене и устойчивость её развития. В условиях глобальной цифровизации, изменения структуры мировой экономики и усиления роли инновационных секторов, традиционные подходы к моделированию экономического роста требуют пересмотра. Особую актуальность приобретает анализ экономического роста в разрезе секторов экономики, таких как первичный (добыча сырья, сельское, рыбное и лесное хозяйство), вторичный (промышленность и строительство), третичный (сфера услуг) и четвертичный (информационные технологии, финансовый сектор, наука и образование). Это позволяет учитывать специфику каждого сектора и их взаимовлияние, что особенно важно для разработки эффективной экономической политики.

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, Россия, как страна с ресурсно-ориентированной экономикой, сталкивается с необходимостью диверсификации и перехода к инновационной модели развития [1]. Во-вторых, в условиях глобальной конкуренции и санкционного давления, важно понимать, как различные сектора экономики могут способствовать устойчивому росту национальной экономики России [2]. В-третьих, четвертичный сектор, включающий сектор информационных технологий, финансовый сектор, науку и образование, становится ключевым драйвером экономического развития в XXI веке, что требует отдельного внимания в исследованиях [3].

Новизна данного исследования заключается в разработке методологии имитационного моделирования, которая учитывает специфику четырех секторов экономики и их взаимодействие. В отличие от традиционных подходов, фокусирующихся на макроэкономических показателях, предлагаемая методология позволяет анализировать вклад каждого сектора в экономический рост, а также моделировать сценарии развития в условиях изменяющихся внешних и внутренних факторов.

Проблема моделирования экономического роста широко освещена в научной литературе. Классические работы Р. Солоу [4] и П. Ромера [5] заложили основы теории экономического роста, акцентируя внимание на роли технологического прогресса и человеческого капитала. Современные исследования, такие как работы А. Агьона [6] и Д. Асемоглу [7], подчеркивают важность инноваций и институциональных факторов. В российской науке вопросы экономического роста активно изучаются в работах О.С. Сухарева [8], В.М. Полтеровича [9], В.В. Вольчика [10] и других исследователей, которые анализируют специфику российской экономики в контексте глобальных вызовов.

Однако, несмотря на значительное количество исследований, существует пробел в знаниях, связанный с отсутствием комплексных моделей, учитывающих взаимодействие всех четырех секторов экономики. Большинство существующих моделей фокусируются либо на макроэкономических показателях [11], либо на отдельных секторах, таких как промышленность или сфера услуг. При этом четвертичный сектор, играющий всё более важную роль в современной экономике, часто остаётся за рамками исследований [12]. Это ограничивает возможность прогнозирования экономического роста в условиях быстро меняющейся технологической и экономической среды.

Целью данного исследования является разработка методологии имитационного моделирования экономического роста России, учитывающей вклад и взаимодействие четырёх секторов экономики: первичного, вторичного, третичного и четвертичного.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- Провести анализ существующих подходов к моделированию экономического роста и выявить их ограничения.
- Разработать теоретическую модель, учитывающую специфику каждого из четырёх секторов экономики.
- Представить математическую формализацию имитационной модели.

- Построить архитектуру имитационной модели, позволяющую оценить вклад каждого сектора в экономический рост.

Материалы и методы. Моделирование экономического роста является одной из ключевых задач экономической науки. Существующие подходы можно разделить на несколько групп, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при разработке методологии имитационного моделирования.

1. Неоклассические модели (например, модель Солоу [4]) основаны на предположении о постоянной отдаче от масштаба и экзогенном технологическом прогрессе. Эти модели хорошо описывают долгосрочные тренды экономического роста, но не учитывают структурные изменения в экономике и взаимодействие между секторами. В частности, они не подходят для анализа многосекторной экономики, где каждый сектор имеет свою динамику и вклад в общий рост.

2. Эндогенные модели роста (например, модели Ромера [5] и Лукаса [13]) акцентируют внимание на роли человеческого капитала, инноваций и знаний как факторов роста. Эти модели позволяют учитывать внутренние механизмы роста, но их применение ограничено сложностью учета взаимодействия между секторами, особенно в условиях быстро меняющейся технологической среды.

3. Модели общего равновесия (CGE-модели) широко используются для анализа многосекторной экономики. Они позволяют учитывать взаимосвязи между различными секторами и оценивать влияние политических решений на экономику в целом [14]. Однако эти модели часто требуют большого объема данных и сложны в калибровке, что ограничивает их применение для прогнозирования в условиях неопределенности.

4. Агент-ориентированные модели (ABM) предлагают альтернативный подход, основанный на моделировании поведения отдельных агентов (фирм, домохозяйств и т.д.). Эти модели хорошо подходят для анализа сложных систем с нелинейными взаимодействиями, но их разработка и верификация требуют значительных вычислительных ресурсов и данных [15].

Для преодоления указанных ограничений в данном исследовании предлагается использовать метод системной динамики. Этот подход, разработанный Дж. Форрестером [16], позволяет моделировать сложные системы с обратными связями и нелинейными взаимодействиями. Системная динамика широко применяется для анализа экономических, социальных и экологических систем, что делает её подходящим инструментом для моделирования многосекторной экономики [17].

Преимущества системной динамики для данного исследования:

1. Учет взаимодействия секторов: системная динамика позволяет моделировать взаимосвязи между четырьмя секторами экономики России, что особенно важно для анализа структурных сдвигов в экономике [18].

2. Гибкость и адаптивность: системная динамика позволяет учитывать изменения внешних условий (например, санкции, технологические инновации) и анализировать их влияние на экономический рост.

3. Возможность сценарного анализа: системная динамика предоставляет инструменты для моделирования различных сценариев развития, что важно для разработки рекомендаций по экономической политике.

Таким образом, для создания имитационной модели был использован следующий математический аппарат:

1. Малосекторные нелинейные модели, на основе которых разработаны производственные функции каждого из секторов экономики России;

2. Модели межотраслевого баланса – для учета межотраслевых взаимодействий;

3. Корреляционно-регрессионный анализ для первичной оценки коэффициентов математических моделей.

В настоящем исследовании выделены 4 сектора национальной экономики. К первичному сектору отнесены добывающие отрасли, а также сельское, рыбное и лесное хозяйство. Во вторичный сектор вошла тяжелая, пищевая и легкая промышленность, энергетическая отрасль и строительство. Третичный сектор представляет собой сферу услуг. Четвертичный сектор включает в себя отрасли экономики знаний, такие как цифровой, финансовый, научный сектора (таблица 1).

Таблица 1. Классификация секторов экономики

Сектор экономики	Коды ОКВЭД	Виды экономической деятельности
Первичный	01 – 09	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Добыча полезных ископаемых.
Вторичный	10 – 43	Обрабатывающие производства. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Строительство.
Третичный	44 – 56, 68, 77 – 84, 86 – 99	Торговля оптовая и розничная. Транспортировка и хранение. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Четвертичный	58 – 66, 69 – 75, 85	Деятельность в области информации и связи. Деятельность финансовая и страховая. Деятельность профессиональная, научная и техническая. Образование.

Результаты. В целом, имитационная модель представляет собой комплекс потоковых и причинно-следственных диаграмм, где каждый элемент рассчитывается динамически, в непрерывном времени. Такая модель составлена в соответствии со следующими принципами:

1. Динамические элементы представлены в виде диаграмм потоков и накопителей, каждый динамический элемент представляет собой накопитель, а потоком задается скорость изменения этих накопителей.
2. Нелинейные статические элементы задаются в виде функциональных переменных, значения которых рассчитываются, исходя из значений других переменных, параметров и накопителей.
3. Статические распределительные элементы задаются в виде параметров, значения которых регулируются пользователем модели.

Разработанную имитационную модель условно можно разделить на две части: моделирование факторов производства («факторная» часть модели) и моделирование секторов экономики.

При разработке производственных функций для каждого из четырех секторов экономики выбор факторов производства является ключевым этапом. В данном исследовании в качестве факторов производства были выбраны: природные ресурсы (земля), основные фонды (капитал), рабочая сила (труд), количество предприятий малого бизнеса (предпринимательские способности) и инновации (информация, знания, технологии).

Такие факторы, как капитал и труд, встречаются во многих подобных исследованиях [19], поэтому их обоснование представляется излишним. Остановимся подробнее на остальных факторах. Природные ресурсы являются основным фактором производства в первичном секторе экономики, который включает добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и другие виды деятельности, связанные с использованием природных богатств. Для России, как страны с богатыми природными ресурсами, этот фактор особенно важен, поскольку он определяет конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечивает значительную долю экспортных доходов [20].

Предпринимательские способности, измеряемые через количество предприятий малого бизнеса, являются важным фактором производства, особенно в третичном и четвертичном секторах. Малый бизнес способствует инновациям, созданию новых рабочих мест и повышению конкуренции. В России развитие малого бизнеса является важным элементом диверсификации экономики и снижения зависимости от сырьевого сектора [18].

Инновации, включая информацию, знания и технологии, являются ключевым фактором производства в четвертичном секторе экономики. Инновации также играют важную роль в повышении производительности в других секторах. Работы А. Агьона [6] и Д. Асемоглу [7] подчеркивают, что технологический прогресс и инновации являются основными источниками долгосрочного экономического роста. В условиях цифровой экономики инновации становятся критически важными для поддержания конкурентоспособности.

Факторная часть имитационной модели экономического роста многосекторной экономики России состоит из пяти динамических элементов первого порядка, двенадцати статических распределительных элементов и шести нелинейных статических элементов. Эндогенными переменными являются объемы выпуска экономики в целом, а также суммарное распределение выпуска по направлениям: конечный выпуск, инвестиции в основной капитал, производство для государства, чистый экспорт. Объем каждого фактора производства представлен в модели в виде накопителя, значение которого задается дифференциальным уравнением первого порядка. Воспроизводство факторов производства зависят от производства в различных секторах экономики, формируя таким образом петли обратной связи (рисунок 1).

В качестве динамических элементов первого порядка (накопителей) представлены накопители, отражающие величину факторов производства (1) – (5).

$$\frac{d(\text{population})}{dt} = \text{birthRate} - \text{mortality} \quad (1)$$

где *population* – численность населения;

birthRate – количество прибывшего населения;

mortality – количество выбывшего населения за единицу времени.

$$\frac{d(\text{capital})}{dt} = V - \text{depreciation} \quad (2)$$

где *capital* – объем основных производственных фондов национальной экономики;

V – число введенных в эксплуатацию основных производственных фондов за год;
 depreciation – количество выведенных из эксплуатации основных производственных фондов за год.

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма модели экономического роста

$$\frac{d(\text{natural})}{dt} = \text{increaseNatural} - \text{decreaseNatural} \quad (3)$$

где natural – объем используемых земельных и природных ресурсов национальной экономики;

increaseNatural – число введенных в использование природных и земельных ресурсов за год;

decreaseNatural – число выведенных из использования природных и земельных ресурсов за год.

$$\frac{d(\text{knowledge})}{dt} = \text{increaseKnowledge} - \text{decreaseKnowledge} \quad (4)$$

где knowledge – объем патентов и изобретений в национальной экономике;

increaseKnowledge – число разработанных патентов и изобретений за год;

decreaseKnowledge – число устаревших (потерявших актуальность) патентов и изобретений за год.

$$\frac{d(\text{entrepreneurship})}{dt} = \text{increaseEnterprise} - \text{decreaseEnterprise} \quad (5)$$

где entrepreneurship – число малых предприятий в национальной экономике;

increaseEnterprise – число вновь образованных малых предприятий за год;

decreaseEnterprise – число ликвидированных малых предприятий и предприятий,

потерявших статус малого за год.

Потоки задают скорость изменения накопителей за единицу времени динамическим путем, т.е. непрерывно. С помощью динамических переменных описываются выпуск продукции по секторам экономики, а также его распределение на конечное потребление, инвестиции, государственное потребление и чистый экспорт (Y, I, G, NX соответственно). Параметрами в имитационной модели обозначаются те значения, которые задаются и изменяются пользователем, а не функционально. Т.е., это данные, полученные статистическим и эмпирическим путем, рассчитанные математически и эконометрически, и занесенные в модель. Параметры могут быть как статическими, так и изменяющимися с течением времени (данное свойство пригодится при моделировании различных сценариев экономического роста). Статическими параметрами являются, в основном, начальные значения накопителей и коэффициенты производственных функций.

На рисунке 2 представлена структура «факторной» части имитационной модели экономического роста.

Рис. 2. Структура «факторной» части имитационной модели экономического роста

Экзогенными переменными являются темпы прироста и убыли факторов производства коэффициенты распределения факторов производства по каждому сектору экономики, коэффициенты эластичности производственных функций, коэффициенты распределения валового выпуска по видам потребления (Y, I, G, NX). Соответственно, управление в модели осуществляется путем распределения факторов производства между секторами экономики и видов потребления в каждом секторе экономики.

Производственные функции каждого из секторов экономики имеют следующий вид (6):

$$x_i = A_i \times K_i^\alpha \times L_i^\beta \times N_i^\gamma \times D_i^\delta \times E_i^\varepsilon \quad (6)$$

где x_i – объем валового выпуска i -сектора экономики за год;

A_i – коэффициент технологического прогресса в i -секторе;
 K_i – объем основных средств в i -секторе;
 L_i – численность работников в i -секторе;
 N_i – объем природных и земельных ресурсов, используемых в i -секторе;
 D_i – объем патентов и изобретений в i -секторе;
 E_i – количество малых предприятий в i -сектор;
 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ – коэффициенты эластичности факторов производства.

Каждый из четырех секторов экономики в имитационной модели представлен однотипными потоковыми диаграммами (рисунок 3).

Рис. 3. Структура сектора «Экономика знаний» имитационной модели экономического роста

Стоит обратить внимание, что в модели есть поток x_i и накопитель X_i . Значение динамической переменной (потока) x_i отражает объем валового выпуска сектора экономики за один временной период (год), тогда как в накопителе X_i происходит распределение валового выпуска на конечный выпуск (Y_i) и промежуточное потребление (Z_i). На данный момент, промежуточное потребление не учитывается в разработанной имитационной модели.

Перед запуском имитационных вычислительных экспериментов исследователь заполняет данные в стартовом окне (рисунок 4), где необходимо ввести данные по распределению факторов производства по секторам, распределению потребления по видам и матрицу межотраслевого баланса.

Обсуждение результатов. Разработанная структура имитационной модели экономического роста четырёхсекторной экономики представляет собой значительный шаг вперёд в области моделирования сложных экономических систем. Модель учитывает взаимодействие четырёх ключевых секторов экономики России. Это позволяет анализировать вклад каждого сектора в общий экономический рост, а также их взаимовлияние в условиях изменяющихся внешних и внутренних факторов.

EconomicsSectorsGrowth

Рис. 4. Стартовое окно имитационной модели

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что использование системной динамики для моделирования четырёхсекторной экономики позволит более точно учитывать структурные сдвиги и нелинейные взаимодействия между секторами. Результаты разработки модели подтверждают эту гипотезу. В отличие от традиционных подходов, таких как неоклассические модели роста или модели общего равновесия, предложенная модель позволяет учитывать динамику каждого сектора и их взаимосвязи через систему обратных связей и накопителей.

Разработанная модель согласуется с выводами ряда исследований, посвящённых моделированию экономического роста. Например, работы Ромера [5] и Лукаса [13] подчёркивают важность учёта человеческого капитала и инноваций, что нашло отражение в структуре четвертичного сектора модели. Однако, в отличие от этих исследований, наша модель учитывает не только эндогенные факторы роста, но и взаимодействие между секторами, что делает её более применимой для анализа структурных изменений в экономике.

Исследования, посвящённые системной динамике в экономике, такие как работы Дж. Форрестера [16] и Дж. Стермана [21], также подтверждают эффективность этого подхода для моделирования сложных систем. Однако большинство существующих моделей системной динамики фокусируются на отдельных аспектах экономики, таких как промышленность или сфера услуг. Наша модель расширяет эти подходы, предлагая комплексный анализ четырёхсекторной экономики.

Несмотря на значительные преимущества предложенной модели, она имеет ряд ограничений:

1. Отсутствие эмпирических данных: на текущем этапе модель является теоретической, и её параметры не были калиброваны на основе реальных данных. Это ограничивает возможность применения модели для прогнозирования.

2. Упрощение взаимодействий: хотя модель учитывает взаимодействие между секторами, некоторые аспекты, такие как влияние глобальных рынков или институциональные факторы, могут быть недостаточно детализированы.

3. Ограниченность сценарного анализа: без калибровки модели и проведения численных экспериментов невозможно оценить её прогностическую способность.

Для преодоления указанных ограничений и дальнейшего развития модели планируется произвести сбор статистических данных по каждому из четырёх секторов экономики России для калибровки модели. Кроме того, в дальнейших исследованиях автор планирует расширить набор факторов, оказывающих влияние на экономический рост национальной экономики России (например, влияние глобальных рынков, институциональные изменения и экологические ограничения).

Заключение. Разработанная модель представляет собой важный шаг в направлении создания комплексного инструмента для анализа экономического роста в условиях структурных изменений и цифровой трансформации. Её дальнейшее развитие и применение позволит получить новую информацию о динамике четырёхсекторной экономики и разработать рекомендации для экономической политики, направленной на устойчивый рост и снижение структурных диспропорций.

Список литературы

1. May, V.A. Экономическая политика в условиях пандемии: опыт 2021-2022 гг. // Вопросы экономики. – 2022. – № 3. – С. 5-28.
2. Горюнов, Е.Л. Причины и уроки ускорения глобальной инфляции / Е.Л. Горюнов, С.М. Дробышевский, А.Л. Кудрин, П.В. Трунин // Вопросы экономики. – 2023. – № 7. – С. 5-34.
3. Aghion P., Howitt P. The Economics of Growth. MIT Press, 2009.
4. Solow, R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70. – No. 1. – P. 65-94.
5. Romer, P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98. – No. 5. – P. 71-102.
6. Aghion P.M., Howitt P.W. A Model of Growth Through Creative Destruction // Econometrica. – 1992. – Vol. 60, № 2. – P. 323-351.
7. Acemoglu D., Robinson J.A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business, 2012. – 571 p.
8. Сухарев, О.С. Институциональные изменения и качество правил в обеспечении экономического роста // Journal of New Economy. – 2023. – Т. 24. – № 1. – С. 6-25.
9. Полтерович, В.М. Теория эндогенного экономического роста и уравнения математической физики // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2017. – № 2 (34). – С. 193-202.
10. Вольчик, В.В. Эволюция российской инновационной системы: нарративы и влияние на экономический рост / В.В. Вольчик, Е.В. Маслюкова, С.А. Пантеева // Journal of New Economy. – 2022. – Т. 23. – № 4. – С. 6-25.
11. Малков, У.Х. Моделирование динамики сбалансированности финансовых потоков макроэкономики / У.Х. Малков, Г.В. Мартынов // Вестник ЦЭМИ. – 2018. – №3. – С. 8.
12. Гернет, Н.Д. Интеллектуальный потенциал общества: моделирование и исследование его влияния на системные характеристики экономики знаний / Н.Д. Гернет, В.Л. Лисицкий // Анализ и моделирование экономических и социальных процессов: Математика. Компьютер. Образование. – 2016. – Т. 23. – № 4. – С. 205-210.
13. Lucas, R.E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22. – P. 3-42.
14. Торопцев, Е.Л. Равновесное и межотраслевое моделирование экономической конъюнктуры / Е.Л. Торопцев, А.С. Мараховский, Р.Р. Дужински // Экономический анализ: теория и практика. – 2019. – Т. 18. – № 4 (487). – С. 663-680.
15. Акопов, А.С. Оптимизация стратегий поведения в имитационной модели многоагентной социально-экономической системы / А.С. Акопов, А.Л. Бекларян // Экономика и математические методы. – 2023. – Т. 59. – № 3. – С. 117-131.
16. Forrester, J.W. Industrial Dynamics. MIT Press, 1961.
17. Кислицын, Е.В. Имитационное моделирование развития отдельных отраслей тяжелой промышленности / Е.В. Кислицын, В.В. Городничев // Бизнес-информатика. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 59-77.

18. Орехова, С.В. Малый бизнес и структурные сдвиги в промышленности / С.В. Орехова, Е.В. Кислицын // Terra Economicus. – 2019. – Т. 17. – № 4. – С. 129-147.

19. Бессонова, Е.В. Анализ динамики совокупной производительности факторов на российских предприятиях (2009–2015 гг.) // Вопросы экономики. – 2018. – № 7. – С. 96-118.

20. Орехова, С.В. Промышленность и сельское хозяйство в России: есть ли признаки предпринимательской экосистемы? / С.В. Орехова, А.В. Мисюра // Journal of New Economy. – 2021. – Т. 22. – № 3. – С. 69-83.

21. Sterman, J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill, 2000.

Кислицын Евгений Витальевич, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия

E-mail: ev.kislitsyn@urfu.ru

ORCID: 0000-0003-1518-0043

Поступила в редакцию 10.02.2025 г.

UDC 332.42

DOI 10.5281/zenodo.15165428

KISLITSYN Evgeniy¹

¹ Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira str., 32, Yekaterinburg, Russia, 620062

FORMALIZATION OF THE SIMULATION MODEL OF ECONOMIC GROWTH OF THE FOUR-SECTOR ECONOMY OF RUSSIA

The relevance of the research is due to the need to revise traditional approaches to modeling economic growth in the context of global digitalization and changes in the structure of the global economy. Special attention is paid to the analysis of economic growth in the context of four sectors of the economy: primary (extraction of raw materials, agriculture), secondary (industry, construction), tertiary (services) and quaternary (information technology, finance, science, education). For Russia, as a country with a resource-based economy, the relevance of the topic is reinforced by the need to diversify and transition to an innovative development model in the face of sanctions pressure and global competition. The purpose of the study is to develop a methodology for simulating Russia's economic growth, taking into account the contribution and interaction of four sectors of the economy. The study uses the method of system dynamics, which allows taking into account nonlinear interactions and feedback between economic sectors. The model includes production functions for each sector that take into account factors of production such as natural resources, capital, labor, entrepreneurial abilities, and innovation. Cross-industry balance models and correlation and regression analysis are used to analyze cross-industry interactions. A simulation model has been developed, consisting of two parts: modeling of production factors and modeling of economic sectors. The model allows analyzing the contribution of each sector to economic growth, as well as modeling development scenarios in the context of changing external and internal factors. It has been established that innovation and entrepreneurial abilities play a key role in the development of the quaternary sector, which is consistent with the conclusions of modern research. The model confirms the hypothesis that system dynamics allows for more accurate consideration of structural shifts and interactions between sectors. However, the model has limitations related to the lack of empirical calibration and simplification of some interactions. In the future, it is planned to collect statistical data to calibrate the model and expand the set of factors influencing economic growth, including global markets and institutional changes. The study can be useful for economists, policy makers, and analysts dealing with issues of economic growth, structural change, and economic policy development. The model makes it possible to develop recommendations for sustainable development and reduction of structural imbalances in the Russian economy.

Key words: *simulation modeling, system dynamics, multisectoral economics, modeling of economic systems, knowledge economy, information technology sector, economic growth, production functions, factors of production, management of economic systems.*

References

1. Mau, V.A. (2022) [Economic policy in the context of the pandemic: experience of 2021-2022]. *Voprosy Ekonomiki = Questions of Economy*. 3, 5-28. (In Russian).
2. Goryunov, E.L., Drobyshevsky, S.M., Kudrin, A.L., & Trunin, P.V. (2023) [Causes and lessons of accelerating global inflation]. *Voprosy Ekonomiki = Questions of Economy*. 7, 5-34. (In Russian).
3. Aghion, P. & Howitt, P. (2009) *The Economics of Growth*. MIT Press. (In English).

4. Solow, R.M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. (In English).
 5. Romer, P.M. (1990) Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), 71-102. (In English).
 6. Aghion, P.M. & Howitt, P.W. (1992) A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323-351. (In English).
 7. Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2012) *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business. (In English).
 8. Sukharev, O.S. (2023) [Institutional changes and the quality of rules in ensuring economic growth]. *Journal of New Economy*, 24(1), 6-25. (In Russian).
 9. Polterovich, V.M. (2017) [The theory of endogenous economic growth and equations of mathematical physics]. *Zhurnal Novoj Ekonomicheskoy Associacii = Journal of the New Economic Association*, 2(34), 193-202. (In Russian).
 10. Volchik, V.V., Maslyukova, E.V., & Panteeva, S.A. (2022) [Evolution of the Russian innovation system: narratives and impact on economic growth]. *Journal of New Economy*, 23(4), 6-25. (In Russian).
 11. Malkov, U.Kh. & Martynov, G.V. (2018) [Modeling the dynamics of balance of financial flows in macroeconomics]. *Vestnik TsEMI = Bulletin of the Central Economics and Mathematics Institute*, 3, 8. (In Russian).
 12. Gernet, N.D. & Lisitsky, V.L. (2016) [Intellectual potential of society: modeling and research of its influence on the systemic characteristics of the knowledge economy]. *Analysis and Modeling of Economic and Social Processes: Mathematics. Computer. Education*, 23(4), 205-210. (In Russian).
 13. Lucas, R.E. (1988) On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22, 3-42. (In English).
 14. Toroptsov, E.L., Marakhovsky, A.S., & Duzhinskiy, R.R. (2019) [Equilibrium and intersectoral modeling of economic conjuncture]. *Ekonomicheskii Analiz: Teoriya i Praktika = Economic Analysis: Theory and Practice*, 18(4), 663-680. (In Russian).
 15. Akopov, A.S. & Beklaryan, A.L. (2023) [Optimization of behavioral strategies in an agent-based simulation model of a multi-agent socio-economic system]. *Ekonomika i Matematicheskie Metody = Economics and Mathematical Methods*, 59(3), 117-131. (In Russian).
 16. Forrester, J.W. (1961) *Industrial Dynamics*. MIT Press. (In English).
 17. Kislitsyn, E.V. & Gorodnichev, V.V. (2021) [Simulation modeling of the development of individual sectors of heavy industry]. *Business Informatics*, 15(1), 59-77. (In Russian).
 18. Orekhova, S.V. & Kislitsyn, E.V. (2019) [Small business and structural shifts in industry]. *Terra Economicus*, 17(4), 129-147. (In Russian).
 19. Bessonova, E.V. (2018) [Analysis of the dynamics of total factor productivity in Russian enterprises (2009-2015)]. *Voprosy Ekonomiki = Questions of Economy*, 7, 96-118. (In Russian).
 20. Orekhova, S.V. & Misyura, A.V. (2021) [Industry and agriculture in Russia: Are there signs of an entrepreneurial ecosystem?]. *Journal of New Economy*, 22(3), 69-83. (In Russian).
 21. Serman, J.D. (2000) *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill. (In English).
-

Kislitsyn Evgeniy, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Information Technologies and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: ev.kislitsyn@urfu.ru

ORCID: 0000-0003-1518-0043

Received 10.02.2025